

Results of a survey conducted with offices of the Swiss Disability Insurance (Invalidenversicherung IV) in German-speaking Switzerland on the topic: Vocational measures within the framework of neurological rehabilitation for people with brain injuries.

This survey is a preliminary study aimed at identifying service recommendations to help people with brain injuries return to work. It is part of the project: Optimizing service streams to best support sustained employment: The pertinent case of individuals with acquired brain injury.

Project Lead: Monika E. Finger, Katarzyna Karcz, Swiss paraplegic Research

The project was founded by SNF, grant 10001G_215144

Rückkehr zur Arbeit und zum nachhaltigen Arbeiten für Menschen mit Hirnverletzung: Leistungslandschaft Schweiz

Das Studienprojekt "Optimieren von Servicepfaden zur bestmöglichen Unterstützung einer nachhaltigen Berufstätigkeit für Menschen mit einer Hirnverletzung"

Einwilligungserklärung:

Das Nennen Ihres Namens in der Umfrage ist freiwillig.

Die Umfrage wird ausschliesslich durch Projektmitarbeitende der Schweizer Paraplegiker Forschung ausgewertet.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an Dr. Monika Finger oder Dr. Katarzyna Karcz wenden.

Monika Finger monika.finger@paraplegie.ch ; Telefon 041 939 6588

Katarzyna Karcz katarzyna.karcz@paraplegie.ch ; Telefon 041 939 6578

Option	Percentage	Number
Ich bin einverstanden und möchte an der Umfrage teilnehmen.	100.00	30

Angaben zur Person und IV-Stelle

Diese Angaben zu Ihrer Person sind freiwillig. Sie ermöglichen uns jedoch bei Unklarheiten zurückzufragen.

Die Nennung der "IV-Stelle" ist notwendig.

Name -

Vorname -

E-Mail für allfällige Rückfragen -

Stellenbezeichnung, zBsp. Sachbearbeiter -

Ausbildung / Beruf -

IV-Stelle, Kanton -

Participant	Answers
8089833	Luzern
8096876	Schwyz
8098246	Graubünden
8098635	IV-Stelle Solothurn
8098667	IV-Stelle Zug
8102271	NW
8107867	Zürich
8107922	Jura
8110990	IV Thurgau
8115858	SVA Graubünden
8125746	Aargau
8133353	Schaffhausen, Schaffhausen
8161982	Obwalden
8166804	Basel-Stadt
8168898	SVA, St. Gallen
8256561	Bern
8256662	Bern

8256663	Bern
8256699	Bern, Zweigstelle Burgdorf
8256766	Bern
8256797	Bern
8256944	Bern
8257975	Bern
8258783	Bern
8260252	Bern
8264381	Bern
8264434	Bern
8290500	Bern
8309950	IV-Stelle Kanton Bern, Bern
8318236	Bern

Von welchen Stellen und Institutionen (ev. auch Fachpersonen) werden die untenstehenden Förder- und beruflichen Massnahmen in Ihrem Kanton angeboten?

Bitte wählen Sie die Option aus, die die normale Arbeitsaufteilung zwischen der IV und allfälligen Leistungserbringern am besten beschreibt.

Die Massnahmen entsprechen dem Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (KSBEM) vom 1. Jan 2022, Stand 1. Juli 2022.

	Ø	IV- Mitarbeitende 1	externe Leistungserbringer im Auftrag der IV (BEFAS, Institutionen, Jobcoaches... etc.) 2	Fallabhängig: IV- Mitarbeitende oder externe Leistungserbringer 3	IV-Mitarbeitende und externe Leistungserbringer teilen sich die Aufgabe 4	Ich weiss es nicht 5
Anpassungen des Arbeitsplatzes	Ø: 2.83 Σ: 30	2 6.67%	6 20%	17 56.67%	5 16.67%	
Eruieren von Hilfsmitteln am Arbeitsplatz	Ø: 2.77 Σ: 30	2 6.67%	8 26.67%	15 50%	5 16.67%	
Anbieten von Ausbildungskursen	Ø: 2.1 Σ: 30	5 16.67%	20 66.67%	2 6.67%	3 10%	
Arbeitsvermittlung (Unterstützung beim Arbeitsplatzerhalt und bei der Stellensuche)	Ø: 2.67 Σ: 30	2 6.67%	10 33.33%	14 46.67%	4 13.33%	
Berufsberatung	Ø: 2.53 Σ: 30	7 23.33%	7 23.33%	9 30%	7 23.33%	
Sozialberufliche Rehabilitation	Ø: 2.21 Σ: 29	2 6.9%	21 72.41%	4 13.79%	2 6.9%	

Beschäftigungsmassnahmen	Ø: 2.17 Σ: 29	3 10.34%	21 72.41%	3 10.34%	1 3.45%	1 3.45%
Beratung und Begleitung	Ø: 2.28 Σ: 29	12 41.38%	2 6.9%	11 37.93%	3 10.34%	1 3.45%

Participant	Wer sind die hauptsächlichen externen Leistungserbringer, welche die "Massnahmen der Frühinterventionsphase" für Menschen mit einer Hirnverletzung im Auftrag Ihrer IV-Stelle anbieten? Bitte geben Sie die Namen von den Firmen oder Institutionen oder Fachdisziplinen an, mit denen Sie regelmässig zusammenarbeiten.
8089833	Zentrum für berufliche Abklärung Luzern Neurorehabilitation Luzerner Kantonsspital LUKS Peter Laeng, Coach
8096876	In der Frühinterventionsphase sind es hauptsächlich Job Coaches im Einzugsgebiet.
8098246	Die IV-Berufsberatung ist zuständig für die Frühintervention von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Bis anhin wurden durch mich keine Massnahme der Frühintervention durchgeführt mit Menschen mit einer Hirnverletzung. Leistungserbringer könnten theoretisch sein: Gehirn- und Traumastiftung Chur, Avantos Graubünden in Chur, chur@work, Rehaklinik Bellikon in Chur, KADES in Chur
8098667	ZBA, Neuro-Jobcoaching
8102271	ZBA, Luzern - mit Leistungsvereinbarung Peter Laeng, Neurocoach - mit Leistungsvereinbarung
8107867	ambulant arbeitende Ergotherapeutinnen ZBA Luzern Brühlgutstiftung Winterthur
8107922	REHAB à Bâle
8110990	Coaching Anbieter Institutionen, welche Integrationsmassnahmen anbieten: Brüggli, Obvita, Schloss Herdern
8115858	verschieden Jobcoaches in der Region / Stiftung Feschthland / ARGO/ ChurPlus / BackOffice Bürocenter / Caritas / Stiftung ÖKO-JOB / KIGA / Rehaklinik Bellikon Standort Chur / Menzihus
8125746	Neurothek, Olten (Coach) Neuro Job Coaching, Peter Läng, in Rain (Coach) ZBA, Luzern (IM, Abklärungen, Coaching) Rehaklinik Bellikon (IM, Abklärungen, Coaching) Rubik, Pascal Keller in Baden (Coach) Kompetenzzentrum Neuropsychologie in Aarau (Abklärungen) Christina Feldmann in Olten (Coach)

8133353	Diverse selbständige Coaching Anbieter aber auch: Fritschi & Schmid GmbH, SH, Permove Schaffhausen, AEH Zentrum für Ergonomie- und Arbeitsmedizin ZH, Pyrit.ch GmbH, Altra Schaffhausen, Impuls-Fit for Jobs, Schaffhausen Kursanbieter wie Migros-Klubschule, SH, Compucollege etc.
8161982	NJC Neuro Job Coaching in Rain, ZBA in Luzern und bei stationärem Aufenthalt Klinik Bellikon
8166804	ZBA Luzern, BSB Basel
8168898	Coaches aus der Region die spezialisiert sind auf Hirnverletzungen, z.B. Xepia GmbH oder im ZBA, Luzern
8256561	GEWA, BAND, Bächtelen, BEWO, Avantos, Job Coach Placement, BIZ Bern, uvm.
8256662	Diverse Leistungserbringer, welche über eine Leistungsvereinbarung mit der IV Bern verfügen u.a.: Avantos GmbH / GEWA / Band Genossenschaft / Rehapunkt Bern / JobCoachplacement etc.
8256663	AVANTOS JobcoachPlacement
8256699	Job Coaches Ich hatte erst einen Fall mit einer Hirnverletzung. In diesem Fall war das Job Coaching Musterintegration Bern.
8256766	selbständige Ergotherapeuten
8256797	AVANTOS, Zentrum Seeburg, GEWA
8256944	Avantos GmbH ZBA Luzern Rehapunkt Bern Praxis für Ergotherapie Bachmann (vormals beim Neurologie Inselspital)
8257975	BEWO Oberburg. Ideal wäre: Conrad&Noser (sind mit der finanziellen Abgeltung durch IV nicht zufrieden) oder Rehapunkt (kommen nicht in unsere Region)
8258783	Peter Laeng, Neuro Job Coaching
8260252	Bewo Oberburg Gewa Zollikofen Band Bern Vebo Oensingen Bächtelen Köniz Die gleichen Anbieter, mit welchen wir auch bei anderen Diagnosen zusammenarbeiten.
8264381	Rehapunkt
8290500	rehapunkt, Bern/Freiburg; Reha Bellikon Job-Coaching
8318236	Reha punkt

Wie wirksam sind, Ihrer Erfahrung nach, diese Massnahmen der Frühinterventionsphase für die berufliche Eingliederung von Menschen mit Hirnverletzung?

	Wie wirksam ist diese Massnahme? 1
Anpassungen des Arbeitsplatzes	Unwirksam: 4 Ziemlich wirksam : 11 Sehr wirksam: 11 Ich weiss es nicht: 4
Eruieren von Hilfsmitteln am Arbeitsplatz	Unwirksam: 4 Ziemlich wirksam : 9 Sehr wirksam: 10 Ich weiss es nicht: 7
Anbieten von Ausbildungskursen	Unwirksam: 12 Ziemlich wirksam : 11 Sehr wirksam: 2 Ich weiss es nicht: 5
Arbeitsvermittlung (Unterstützung beim Arbeitsplatzerhalt und bei der Stellensuche)	Unwirksam: 3 Ziemlich wirksam : 9 Sehr wirksam: 17 Ich weiss es nicht: 1
Berufsberatung	Unwirksam: 5 Ziemlich wirksam : 13 Sehr wirksam: 4 Ich weiss es nicht: 8
Sozialberufliche Rehabilitation	Unwirksam: 0 Ziemlich wirksam : 14 Sehr wirksam: 13 Ich weiss es nicht: 3

Beschäftigungsmassnahmen	Unwirksam: 2 Ziemlich wirksam : 11 Sehr wirksam: 7 Ich weiss es nicht: 10
Beratung und Begleitung	Unwirksam: 0 Ziemlich wirksam : 11 Sehr wirksam: 13 Ich weiss es nicht: 6

Wie häufig werden, Ihrer Erfahrung nach, diesen Massnahmen in der Frühintervention angewendet?

	Wie oft ist diese Massnahme benutzt? 1
Anpassungen des Arbeitsplatzes	In jedem Fall: 5 In etwa der Hälfte der Fälle: 14 Selten bis nie: 7 Ich weiss es nicht: 4

Eruieren von Hilfsmitteln am Arbeitsplatz	In jedem Fall: 5 In etwa der Hälfte der Fälle: 11 Selten bis nie: 8 Ich weiss es nicht: 6
Anbieten von Ausbildungskursen	In jedem Fall: 0 In etwa der Hälfte der Fälle: 9 Selten bis nie: 14 Ich weiss es nicht: 7
Arbeitsvermittlung (Unterstützung beim Arbeitsplatzverlust und bei der Stellensuche)	In jedem Fall: 13 In etwa der Hälfte der Fälle: 7 Selten bis nie: 6 Ich weiss es nicht: 4
Berufsberatung	In jedem Fall: 3 In etwa der Hälfte der Fälle: 4 Selten bis nie: 17 Ich weiss es nicht: 6
Sozialberufliche Rehabilitation	In jedem Fall: 6 In etwa der Hälfte der Fälle: 9 Selten bis nie: 8 Ich weiss es nicht: 7
Beschäftigungsmassnahmen	In jedem Fall: 2 In etwa der Hälfte der Fälle: 6 Selten bis nie: 13 Ich weiss es nicht: 9
Beratung und Begleitung	In jedem Fall: 13 In etwa der Hälfte der Fälle: 7 Selten bis nie: 3 Ich weiss es nicht: 7

Von wem werden die untenstehenden Förder- und beruflichen Massnahmen in Ihrem Kanton angeboten?

Bitte wählen Sie die Option aus, die die normale Arbeitsaufteilung zwischen der IV und allfälligen Leistungserbringern am besten beschreibt.

Die Massnahmen entsprechen dem Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (KSBEM) vom 1. Jan 2022, Stand 1. Juli 2022.

	Ø	IV- Mitarbeitende 1	externe Leistungserbringer im Auftrag der IV (BEFAS, Institutionen, Jobcoaches... etc.) 2	Fallabhängig: IV- Mitarbeitende oder externe Leistungserbringer 3	IV-Mitarbeitende und externe Leistungserbringer teilen sich die Aufgabe 4	Ich weiss es nicht 5
Beratung und Begleitung im Rahmen der Fallführung	Ø: 2.23 Σ: 30	14 46.67%	1 3.33%	9 30%	6 20%	

Participant	Wer sind die hauptsächlich externen Leistungserbringer, welche "Beratung und Begleitung im Rahmen der Fallführung" für Menschen mit einer Hirnverletzung im Auftrag ihrer IV-Stelle anbieten? Bitte geben Sie die Namen von den Firmen oder Institutionen oder Fachdisziplinen an, mit denen Sie regelmässig zusammenarbeiten.
8089833	Zentrum für berufliche Abklärung ZBA Luzern Peter Laeng, Coach
8096876	Wir arbeiten regelmässig mit der BSZ-Stiftung, Chancen Schaffen zusammen, jedoch auch mit Coaches: Opus Coaching, Flury Coaching etc.
8098635	Es sind dies verschiedene spezialisierte Coaches mit denen wir zusammenarbeiten. Leider streikt jetzt zum Zeitpunkt des Ausfüllens unsere Datenbank und ich kann keine Namen herausschreiben.
8102271	ZBA, Luzern - mit Leistungsvereinbarung Peter Laeng, Neurocoach - mit Leistungsvereinbarung
8107922	Collaboration avec les cases managers Suva et autres LAA.
8115858	selbstständig arbeitende Jobcoaches sowie solche die bei den einzelnen Institutionen angestellt sind. siehe Aufzählung bei den externen Leistungserbringern
8125746	Neurothek in Olten Christina Feldmann in Olten Neuro Job Coaching, Peter Läng, in Rain Rubik, Pascal Keller in Baden Rehaklinik Bellikon ZBA in Luzern

8133353	Permove, SH, AEH Kompetenzzentrum für Ergonomie und Arbeitsmedizin, ZH, Ergonomie Ewald Bollen Ipsacura, Flurlingen, Pyrit.ch GmbH, Rickenbach
8161982	NJC Neuro Job Coaching, ZBA
8166804	ZBA Luzern, BSB Basel
8168898	Coaches oder Beraterin Berufliche Integration
8256662	Rehapunkt Bern
8256944	ZBA Luzern Rehapunkt Bern Praxis für Ergotherapie Bachmann, Köniz
8257975	BEWO
8258783	Peter Laeng, Neuro Job Coaching

Von wem werden die untenstehenden Förder- und beruflichen Massnahmen in Ihrem Kanton angeboten?

Bitte wählen Sie die Option aus, die die normale Arbeitsaufteilung zwischen der IV und allfälligen Leistungserbringern am besten beschreibt.

Die Massnahmen entsprechen dem Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (KSBEM) vom 1. Jan 2022, Stand 1. Juli 2022.

	Ø	IV-Mitarbeitende 1	externe Leistungserbringer im Auf-trag der IV (BEFAS, Institutionen, Jobcoaches... etc.) 2	Fallabhängig: IV- Mitarbeitende oder externe Leistungserbringer 3	IV-Mitarbeitende und externe Leistungserbringer teilen sich die Aufgabe 4	Ich weiss es nicht 5
Beruflich-medizinische Abklärung zur Eingliederungsfähigkeit	Ø: 2.13 Σ: 30	1 3.33%	25 83.33%	3 10%	1 3.33%	

Participant	Wer sind die hauptsächlichen externen Leistungserbringer, welche "Beruflich-medizinische Abklärung zur Eingliederungsfähigkeit" für Menschen mit einer Hirnverletzung im Auftrag Ihrer IV-Stelle anbieten? Bitte geben Sie die Namen von den Firmen oder Institutionen oder Fachdisziplinen an, mit denen Sie regelmässig zusammenarbeiten.
8089833	Zentrum für berufliche Abklärung ZBA Luzern Befas Zentralschweiz Horw
8096876	BEFAS-Abklärung
8098246	nur ausserkantonal möglich, BEFAS-ähnliche Abklärungen werden durch die Rehaklinik Bellikon in Chur durchgeführt, jedoch ohne die medizinische Abklärung
8098635	keine spezialisierten Leistungserbringer, da es um das Festhalten der funktionellen arbeitsbezogenen Auswirkungen geht (bei Bedarf Anbieter im Kt. Luzern - Datenbank funktioniert leider immer noch nicht ...)
8098667	BEFAS Zentralschweiz, BEFAS Appisberg
8102271	ZBA, Luzern - mit Leistungsvereinbarung Peter Laeng, Neurocoach - mit Leistungsvereinbarung
8107867	ZBA, Brühlgut Stiftung
8107922	Suva, les autres LAA, les neurologues et notre service médical régional Suisse-Romande (SMR).
8110990	BEFAS Appisberg, Universitätsklinik Balgrist, Befas Horw, ZBA Luzern
8115858	Rehlinik Bellikon Standort Chur
8125746	ZBA in Luzern Rehaklinik Bellikon Reha Rheinfelden Kompetenzzentrum Neuropsychologie in Aarau BEFAS Stellen
8133353	eigene Berufsberater IV intern, Kliniken Bellikon, Nottwil, BEFAS, MEFAS, Klinik St. Kathrinental, Diessenhofen
8161982	ZBA
8166804	ZBA Luzern, BSB Basel
8168898	BEFAS, ZBA
8256561	AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene AG BAND, GEWA, BEWO, Psychiatrie Emmental, Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband SBV weitere ...
8256662	GEWA / Band Genossenschaft / BEWO Oberburg
8256663	BAND, GEWA, BEWO
8256766	Band-Genossenschaft Bern Bewo Oberburg Gewa Zollikofen

8256944	ZBA Luzern Rehapunkt Bern Praxis für Ergotherapie Bachmann, Köniz (Frau Bachmann war jahrelang für Anna Seiler Haus (Neurologie Inselehospital) tätig.
8257975	BEWO
8260252	Bewo Oberburg Gewa Zollikofen Band Bern Die gleichen Anbieter, mit welchen wir auch bei anderen Diagnosen zusammenarbeiten.
8264381	GEWA BEWO Rehapunkt
8318236	Es gibt keine Institution, die sich im Kanton Bern auf Menschen mit einer Hirnverletzung spezialisiert hat und medizinische Abklärungen anbietet.

Von wem werden die untenstehenden Förder- und beruflichen Massnahmen in Ihrem Kanton angeboten?

Bitte wählen Sie die Option aus, die die normale Arbeitsaufteilung zwischen der IV und allfälligen Leistungserbringern am besten beschreibt.

Die Massnahmen entsprechen dem Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (KSBEM) vom 1. Jan 2022, Stand 1. Juli 2022.

	Ø	IV- Mitarbeitende 1	externe Leistungserbringer im Auf-trag der IV (BEFAS, Institutionen, Jobcoaches... etc.) 2	Fallabhängig: IV- Mitarbeitende oder externe Leistungserbringer 3	IV-Mitarbeitende und externe Leistungserbringer teilen sich die Aufgabe 4	Ich weiss es nicht 5
Beratung und Begleitung	Ø: 2.53 Σ: 30	8 26.67%	3 10%	14 46.67%	5 16.67%	
Coaching-Leistung	Ø: 2.23 Σ: 30		25 83.33%	3 10%	2 6.67%	

Suche Einsatzplatz	Ø: 2.43 Σ: 30		20 66.67%	7 23.33%	3 10%	
--------------------	------------------------	--	--------------	-------------	----------	--

Participant	Wer sind die hauptsächlichen externen Leistungserbringer, welche die obenstehenden Massnahmen für Menschen mit einer Hirnverletzung im Auftrag Ihrer IV-Stelle anbieten? Bitte geben Sie die Namen von den Firmen oder Institutionen oder Fachdisziplinen an, mit denen Sie regelmässig zusammenarbeiten.
8089833	Zentrum für berufliche Abklärung ZBA Luzern Peter Laeng, Coach
8096876	Es kommt sehr auf die vorhandenen Ressourcen seitens IV-Stelle an und auch auf den Schweregrad der gesundheitlichen Beeinträchtigung. Bei deutlich intensiverer Begleitung wird hauptsächlich ein externer Leistungserbringer zugezogen.
8098246	Gehirn- und Traumastiftung Chur, Avantos Graubünden in Chur, chur@work, Rehaklinik Bellikon in Chur, KADES in Chur
8098635	s. vorher - spezialisierte Coaches
8098667	ZBA, Neuro-Jobcoaching, evtl. auch Stiftung zuwebe, ConSol, Profil - Arbeit & Handicap, rbcpro GmbH
8102271	ZBA, Luzern - mit Leistungsvereinbarung Peter Laeng, Neurocoach - mit Leistungsvereinbarung
8107867	Es gibt kaum spezifisches Angebot für Hirnverletzte Menschen. Deshalb greifen wir oft auf die bestehenden Institutionen mit Job Coaching zurück. Das sind viele (siehe IVSK Datenbank). Job Coaches mit spezifischen Neuro Know How sind bei der ersten Frage erwähnt.
8107922	Jobcoaches indépendants et jobcoaches rattachés à des centres de formation conventionnés avec l'OAI Jura.
8110990	Jobcoaches, einzelne oder im Rahmen der Institutionen (z.B: Brüggli, Wert-Voll, Stiftung Zukunft)
8125746	Neurothek in Olten Christina Feldmann in Olten Neuro Job Coaching, Peter Läng, in Rain Pascal Keller in Baden Rehaklinik Bellikon Für Suche nach Einsatzplatz separater (zusätzlicher) Coach: Verschiedene generelle Coaching Anbieter (nicht zwingend auf Hirnverletzungen spezialisiert)
8133353	Ipsacura, Flurlingen, Permoveere SH, AEH, Zürich, Fritschi & Schmid GmbH, SH, Altra und Stiftung Impuls, SH
8161982	NJC, ZBA
8166804	ZBA Luzern, BSB Basel
8168898	siehe IVSK Partner-Search
8256561	RehaPunkt, Avantos, Job Coach Placement, InAut, Musterintegration, Drahtesel, uvm.

8256662	unterschiedliche Leistungserbringer welche über eine Leistungsvereinbarung mit der IV Bern verfügen. Z.B. Avantos GmbH, Supporta, Jobcoachplacement, Rehapunkt etc.
8256663	AVANTOS, BAND, GEWA; BEWO,...
8256797	AVANTOS, Zentrum Seeburg, GEWA
8256944	siehe vorgängige Partner plus Coaching Firmen wie Avantos GmbH
8257975	BEWO
8258783	Peter Laeng, Neuro Job Coach, evt. Avantos
8260252	Bewo Oberburg Gewa Zollikofen Band Bern Vebo Oensingen Bächtelen Köniz
8264381	Rehapunkt Job Coach Placement

Von wem werden die untenstehenden Förder- und beruflichen Massnahmen in Ihrem Kanton angeboten?

Bitte wählen Sie die Option aus, die die normale Arbeitsaufteilung zwischen der IV und allfälligen Leistungserbringern am besten beschreibt.

Die Massnahmen entsprechen dem Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (KSBEM) vom 1. Jan 2022, Stand 1. Juli 2022.

	Ø	IV- Mitarbeitende 1	externe Leistungserbringer im Auf-trag der IV (BEFAS, Institutionen, Jobcoaches... etc.) 2	Fallabhängig: IV- Mitarbeitende oder externe Leistungserbringer 3	IV-Mitarbeitende und externe Leistungserbringer teilen sich die Aufgabe 4	Ich weiss es nicht 5
Sozial-berufliche Rehabilitation: Aufbautraining	Ø: 2.2 Σ: 30	1 3.33%	26 86.67%		2 6.67%	1 3.33%

Sozial-berufliche Rehabilitation: Arbeitstraining	Ø: 2.23 Σ: 30	1 3.33%	25 83.33%	1 3.33%	2 6.67%	1 3.33%
Beschäftigungsmassnahme: Arbeit zur Zeitüberbrückung	Ø: 2.33 Σ: 30	1 3.33%	25 83.33%		1 3.33%	3 10%

Participant	Wer sind die hauptsächlichen externen Leistungserbringer, welche die obenstehenden Massnahmen für Menschen mit einer Hirnverletzung im Auftrag Ihrer IV-Stelle anbieten? Bitte geben Sie die Namen von den Firmen oder Institutionen oder Fachdisziplinen an, mit denen Sie regelmässig zusammenarbeiten.
8089833	Zentrum für berufliche Abklärung ZBA Luzern Parawork Nottwil Stiftung Brändi Kriens
8098246	Im Rahmen der IV-Berufsberatung (FI bei Jugendlichen / jungen Erwachsenen): chur@work in Chur, Rehaklinik Bellikon in Chur
8098635	Für diese Art von Training haben wir keine spezialisierten Institutionen für Menschen mit einer Hirnverletzung. Erste Prio bleibt immer ein Einsatz im 1. Arbeitsmarkt mit Begleitung eines spezialisierten Coaches für ein Aufbau- oder ein Arbeitstraining (Beschäftigungsmassnahme kommt äusserst selten vor - wird mehr als Zwischenlösung vor einer Umschulung bspw. gebraucht), anschliessend würden wir prüfen, ob sich eine Institution als geeignet erweist (passende Arbeits- und Trainingsmöglichkeiten).
8098667	Arbeitgeber der betroffenen Person, ZBA, evtl. auch Stiftung zuwebe, ConSol
8102271	ZBA, Luzern - mit Leistungsvereinbarung Peter Laeng, Neurocoach - mit Leistungsvereinbarung Job-Vision, Stans - mit Leistungsvereinbarung
8107867	Wir greifen auf "normale" Institutionen zurück. Ansonsten Brühlgut oder ZBA.
8107922	Les centres conventionnés et, si cela est possible, les employeurs des personnes assurées.
8110990	Brüggli, Obvita, Schloss Herdern, Ancora Meilestei, Aba, Stiftung Zukunft, Stiftung Mansio
8115858	In den Randregionen ist die Unterstützung von Betrieben im 1. Arbeitsmarkt unabdingbar.
8125746	ZBA in Luzern Rehaklinik Bellikon Parawork in Nottwil Bei Aufbau- und/oder Arbeitstrainings beim Arbeitgeber wird oft begleitend ein neuropsychologisches Coaching zugesprochen.
8133353	Altra Schaffhausen, SH und Stiftung Impuls, SH
8161982	NJC, ZBA

8166804	ZBA Luzern, BSB Basel
8168898	siehe IVSK Partner-Search
8256561	BAND, GEWA, Drahtesel, Terra Vecchia, BEWO, Battenberg, Stiftung Bächtelen, Steinhölzli, uvm.
8256663	BAND, GEWA, BEWO, AVANTOS,
8256797	AVATNOS, Zentrum Seeburg, GEWA, BAND
8256944	siehe oben
8257975	BEWO
8260252	Bewo Oberburg Gewa Zollikofen Band Bern Vebo Oensingen Bächtelen Köniz
8264381	Band GEWA Transfer Seeburg BEWO Job Coachplacement Joblife Coaching

Von wem werden die untenstehenden Förder- und beruflichen Massnahmen in Ihrem Kanton angeboten?

Bitte wählen Sie die Option aus, die die normale Arbeitsaufteilung zwischen der IV und allfälligen Leistungserbringern am besten beschreibt.

Die Massnahmen entsprechen dem Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (KSBEM) vom 1. Jan 2022, Stand 1. Juli 2022.

	Ø	IV- Mitarbeitende 1	externe Leistungserbringer im Auf-trag der IV (BEFAS, Institutionen, Jobcoaches... etc.) 2	Fallabhängig: IV- Mitarbeitende oder externe Leistungserbringer 3	IV-Mitarbeitende und externe Leistungserbringer teilen sich die Aufgabe 4	Ich weiss es nicht 5
Beratungsgespräche, Analysen und diagnostische Tests	Ø: 2.97 Σ: 30	4 13.33%	8 26.67%	9 30%	3 10%	6 20%

Vertiefte Abklärung möglicher Berufsrichtungen	Ø:	1	20	3	4	2
	Σ:	3.33%	66.67%	10%	13.33%	6.67%
	30					

Participant	Wer sind die hauptsächlich externen Leistungserbringer, welche die obenstehenden Massnahmen für Menschen mit einer Hirnverletzung im Auftrag Ihrer IV-Stelle anbieten? Bitte geben Sie die Namen von den Firmen oder Institutionen oder Fachdisziplinen an, mit denen Sie regelmässig zusammenarbeiten.
8089833	Zentrum für berufliche Abklärung ZBA Luzern Parawork Nottwil Stiftung Brändi Kriens
8096876	Wahrscheinlich von den Berufsberatern der IV.
8098246	Rehaklinik Bellikon in Chur
8098635	Wenn ein Anspruch auf eine Umschulung besteht, so werden vertiefte berufsberaterische Massnahmen durchgeführt und dies i.d.R. auf der IV-Stelle durch die Berufsberaterinnen und Berufsberater der IV-Stelle. Ansonsten würde man auf externe Coaches setzen mit geeigneter Arbeitserfahrung und Ausbildung.
8098667	Firmen im 1. AM, Stiftung zuwebe, ConSol, Stiftung Maihof, Stiftung Brändi
8102271	ZBA, Luzern - mit Leistungsvereinbarung David Furrer, Sarnen - mit Leistungsvereinbarung
8107922	SMR.
8110990	Brüggli, Obvita, Aba
8125746	ZBA in Luzern Rehaklinik Bellikon Neuropsychologische Coaches (analog zu den anderen Fragen) und reguläre Coaches. Für diese Massnahmen muss nicht immer eine Spezialisierung für Hirnverletzungen vorliegen.
8133353	vorwiegend Berufsberater intern für Jugendliche und junge Erwachsene, in der Eingliederung wird es sehr wenig angeboten und es gibt in der Region keine Fachpersonen Extern BEFAS, SUVA, Kliniken wie Bellikon oder Nottwil
8161982	ZBA
8166804	ZBA Luzern, BSB Basel
8168898	siehe IVSK Partner-Search
8256561	BAND, GEWA, BEWO, uvm.
8256662	Siehe vorherige Antwort zu Leistungserbringern.

8256663	Berufs- und Informationszentrum BIZ GEWA, BAND, BEWO, Avantos, JobCoachPlacement
8256797	BIZ Kanton Bern
8256944	siehe oben
8257975	BIZ, BEWO
8258783	Conrad und Noser
8260252	Bewo Oberburg Gewa Zollikofen Band Bern Vebo Oensingen Bächtelen Köniz
8264381	BerufsInformationszentrum (BIZ)

Von wem werden die untenstehenden Förder- und beruflichen Massnahmen in Ihrem Kanton angeboten?

Bitte wählen Sie die Option aus, die die normale Arbeitsaufteilung zwischen der IV und allfälligen Leistungserbringern am besten beschreibt.

Die Massnahmen entsprechen dem Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (KSBEM) vom 1. Jan 2022, Stand 1. Juli 2022.

	Ø	IV- Mitarbeitende 1	externe Leistungserbringer im Auf-trag der IV (BEFAS, Institutionen, Jobcoaches... etc.) 2	Fallabhängig: IV- Mitarbeitende oder externe Leistungserbringer 3	IV-Mitarbeitende und externe Leistungserbringer teilen sich die Aufgabe 4	Ich weiss es nicht 5
Formale Ausbildungen	Ø: 2.6 Σ: 30	1 3.33%	20 66.67%	3 10%	2 6.67%	4 13.33%

Andere Ausbildungen zur beruflichen Eingliederung	Ø:						
	Σ:	2.6	1	20	3	2	4
		30	3.33%	66.67%	10%	6.67%	13.33%

Participant	Wer sind die hauptsächlich externen Leistungserbringer, welche die obenstehenden Massnahmen für Menschen mit einer Hirnverletzung im Auftrag Ihrer IV-Stelle anbieten? Bitte geben Sie die Namen von den Firmen oder Institutionen oder Fachdisziplinen an, mit denen Sie regelmässig zusammenarbeiten.
8089833	Wenn immer möglich übernimmt die IV diese Aufgaben selber und sucht Ausbildungsplätze im ersten Arbeitsmarkt.
8098246	chur@work (erstmalige berufliche Ausbildungen)
8098635	1. Prio ist eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt mit Unterstützung durch ein Coaching.
8098667	Firmen 1. AM, evtl. auch Stiftung zuwebe, Stiftung Maihof, Stiftung Brändi, ConSol
8110990	Brüggli, Stift Höfli, Aba, Ancora Meilestei, Wert-Voll, Brühlgutstiftung, Obvita, Dreischübe, Tosamstiftung, Obvita, Bildungsstätte Sommeri, Werkstätten Buecherwäldli, Förderraum
8125746	Formale sowie andere Ausbildungen finden vorwiegend im 1. Arbeitsmarkt statt.
8133353	die Ausbildungen werden durch die Berufsberater/Innen eruiert und bei Arbeitgebern im 1. Markt, der Altra SH sowie der Stiftung Impuls SH aber auch Atelier A, SH im geschützten Markt durchgeführt
8161982	Nicht bekannt, ob in irgend einem Fall eine Ausbildungsfähigkeit nach einer Hirnverletzung erlangt wurde.
8166804	ZBA Luzern, BSB Basel
8168898	Ausbildungen können sowohl im geschützten Rahmen aber auch auf dem 1. Arbeitsmarkt stattfinden
8256561	Drahtesel, Battenberg, BAnd, GEWA, Bächtelen, Steinhölzli, BEWO, BAd Heustrich, Humanushuus, Aglias, Terra Vecchia, uvm.
8256797	AVANTOS, Zentrum Seeburg, GEWA
8260252	Bewo Oberburg Gewa Zollikofen Band Bern Vebo Oensingen Bächtelen Köniz Selbstverständlich finden Ausbildungen auch bei Arbeitgebern im freien Markt statt.

Von wem werden die untenstehenden Förder- und beruflichen Massnahmen in Ihrem Kanton angeboten?

Bitte wählen Sie die Option aus, die die normale Arbeitsaufteilung zwischen der IV und allfälligen Leistungserbringern am besten beschreibt.

Die Massnahmen entsprechen dem Kreisschreiben über die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (KSBEM) vom 1. Jan 2022, Stand 1. Juli 2022.

	Ø	IV- Mitarbeitende 1	externe Leistungserbringer im Auf-trag der IV (BEFAS, Institutionen, Jobcoaches... etc.) 2	Fallabhängig: IV- Mitarbeitende oder externe Leistungserbringer 3	IV-Mitarbeitende und externe Leistungserbringer teilen sich die Aufgabe 4	Ich weiss es nicht 5
Arbeitsvermittlung / Stellensuche	Ø: 2.67 Σ: 30		14 46.67%	12 40%	4 13.33%	
Arbeitsplatzerhalt	Ø: 2.7 Σ: 30	4 13.33%	6 20%	15 50%	5 16.67%	
Arbeitsversuch	Ø: 2.53 Σ: 30	2 6.67%	16 53.33%	6 20%	6 20%	
Personalverleih	Ø: 3.67 Σ: 30		12 40%	1 3.33%	2 6.67%	15 50%

Participant	Wer sind die hauptsächlichen externen Leistungserbringer, welche die obenstehenden Massnahmen für Menschen mit einer Hirnverletzung im Auftrag Ihrer IV-Stelle anbieten? Bitte geben Sie die Namen von den Firmen oder Institutionen oder Fachdisziplinen an, mit denen Sie regelmässig zusammenarbeiten.
8089833	Zentrum für berufliche Abklärung ZBA Luzern Peter Laeng, Coach Weitere Coaches

8096876	Es kommt auch hier auf die vorhandenen Ressourcen an und auf die Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigung. Je intensiver eine Begleitung nötig, je eher wird ein externer Leistungserbringer zugezogen.
8098246	Die bisher genannten; Arbeitsversuche werden im 1. Arbeitsmarkt durchgeführt
8098635	Es kommt immer auf die Begleitungsintensität an, ob ein Auftrag direkt von der Eingliederungsfachperson wahrgenommen werden kann oder nicht.
8098667	Firmen 1. AM, Profil - Arbeit & Handicap, Neuro-Jobcoaching, ZBA
8102271	ZBA, Luzern - mit Leistungsvereinbarung Peter Laeng, Neurocoach - mit Leistungsvereinbarung SAH, Luzern - mit Leistungsvereinbarung
8107922	Prestataires ponctuels : liste établie par l'OAI Jura.
8110990	Coaches der Institutionen oder Einzelanbieter Coaching
8125746	Für die Arbeitsvermittlung nehmen wir nicht immer zwingend neuropsychologische Coaches. Es können gut auch reguläre Coaches, welche auf die Vermittlung spezialisiert sind eingesetzt werden. Der Auftrag an den Coach wird hier genau geklärt um zu entscheiden wer Sinn macht. Sollten Sie hier eine genauere Auswertung benötigen, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
8133353	Personalverleih bieten wir bisher nicht aktiv an, mitschaffe.ch, SH hat die Bewilligung zur Durchführung von Personalverleih in SH
8161982	Der Personalverleih kann praktisch nicht umgesetzt werden.
8166804	ZBA Luzern, BSB Basel
8256561	Avantis, Job Coach Placement, Reha Punkt, uvm.
8256797	AVANTOS, Zentrum Seeburg, GEWA, BAND
8258783	Peter Laeng, Neuro Job Coach, Avantos
8260252	Bewo Oberburg Gewa Zollikofen Band Bern Vebo Oensingen Bächtelen Köniz
8264381	Job Coach Placement Joblife Coaching

Wie wirksam sind, Ihrer Erfahrung nach, diese Massnahmen für die berufliche Eingliederung von Menschen mit Hirnverletzung?

Bitte scrollen Sie bis zur letzten Kategorie "Arbeitsvermittlung: Personalverleih".

	Wie wichtig ist diese Massnahme? 1
Fallführung in der beruflichen Eingliederung	Unwirksam: 0 Ziemlich wirksam: 3 Sehr wirksam: 24 Ich weiss es nicht: 3
Abklärung der Eingliederungsfähigkeit	Unwirksam: 0 Ziemlich wirksam: 5 Sehr wirksam: 23 Ich weiss es nicht: 2
Beratung und Begleitung	Unwirksam: 0 Ziemlich wirksam: 9 Sehr wirksam: 17 Ich weiss es nicht: 4
Coaching-Leistung	Unwirksam: 0 Ziemlich wirksam: 3 Sehr wirksam: 25 Ich weiss es nicht: 2
Suche Einsatzplatz	Unwirksam: 0 Ziemlich wirksam: 9 Sehr wirksam: 16 Ich weiss es nicht: 5
Sozial-berufliche Rehabilitation: Aufbautraining	Unwirksam: 0 Ziemlich wirksam: 11 Sehr wirksam: 17 Ich weiss es nicht: 2
Sozial-berufliche Rehabilitation: Arbeitstraining	Unwirksam: 0 Ziemlich wirksam: 12 Sehr wirksam: 16 Ich weiss es nicht: 2

Beschäftigungsmassnahme: Arbeit zur Zeitüberbrückung	Unwirksam: 2 Ziemlich wirksam: 6 Sehr wirksam: 2 Ich weiss es nicht: 20
Berufsberatung	Unwirksam: 3 Ziemlich wirksam: 14 Sehr wirksam: 7 Ich weiss es nicht: 6
Umschulung	Unwirksam: 4 Ziemlich wirksam: 9 Sehr wirksam: 8 Ich weiss es nicht: 9
Arbeitsvermittlung / Stellensuche	Unwirksam: 0 Ziemlich wirksam: 9 Sehr wirksam: 16 Ich weiss es nicht: 5
Arbeitsvermittlung: Arbeitsplatzersatz	Unwirksam: 0 Ziemlich wirksam: 8 Sehr wirksam: 19 Ich weiss es nicht: 3
Arbeitsvermittlung: Arbeitsversuch	Unwirksam: 0 Ziemlich wirksam: 7 Sehr wirksam: 21 Ich weiss es nicht: 2
Arbeitsvermittlung: Personalverleih	Unwirksam: 0 Ziemlich wirksam: 4 Sehr wirksam: 1 Ich weiss es nicht: 25

Wie häufig werden, Ihrer Erfahrung nach, diesen Massnahmen angewendet?

Bitte scrollen Sie bis zur letzten Kategorie "Arbeitsvermittlung: Personalverleih".

	Wie oft wird diese Massnahme genutzt? 1
Fallführung in der beruflichen Eingliederung	In den meisten Fällen: 26 In etwa der Hälfte der Fälle: 1 Selten bis nie: 0 Ich weiss es nicht: 3
Abklärung der Eingliederungsfähigkeit	In den meisten Fällen: 16 In etwa der Hälfte der Fälle: 7 Selten bis nie: 2 Ich weiss es nicht: 5
Beratung und Begleitung	In den meisten Fällen: 18 In etwa der Hälfte der Fälle: 5 Selten bis nie: 2 Ich weiss es nicht: 5
Coaching-Leistung	In den meisten Fällen: 13 In etwa der Hälfte der Fälle: 13 Selten bis nie: 1 Ich weiss es nicht: 3
Suche Einsatzplatz	In den meisten Fällen: 3 In etwa der Hälfte der Fälle: 10 Selten bis nie: 9 Ich weiss es nicht: 8
Sozial-berufliche Rehabilitation: Aufbautraining	In den meisten Fällen: 10 In etwa der Hälfte der Fälle: 11 Selten bis nie: 2 Ich weiss es nicht: 7

Sozial-berufliche Rehabilitation: Arbeitstraining	In den meisten Fällen: 7 In etwa der Hälfte der Fälle: 13 Selten bis nie: 2 Ich weiss es nicht: 8
Beschäftigungsmassnahme: Arbeit zur Zeitüberbrückung	In den meisten Fällen: 2 In etwa der Hälfte der Fälle: 0 Selten bis nie: 14 Ich weiss es nicht: 14
Berufsberatung	In den meisten Fällen: 3 In etwa der Hälfte der Fälle: 7 Selten bis nie: 10 Ich weiss es nicht: 10
Umschulung	In den meisten Fällen: 1 In etwa der Hälfte der Fälle: 7 Selten bis nie: 10 Ich weiss es nicht: 12
Arbeitsvermittlung / Stellensuche	In den meisten Fällen: 4 In etwa der Hälfte der Fälle: 13 Selten bis nie: 4 Ich weiss es nicht: 9
Arbeitsvermittlung: Arbeitsplatzersatz	In den meisten Fällen: 13 In etwa der Hälfte der Fälle: 12 Selten bis nie: 0 Ich weiss es nicht: 5
Arbeitsvermittlung: Arbeitsversuch	In den meisten Fällen: 6 In etwa der Hälfte der Fälle: 15 Selten bis nie: 2 Ich weiss es nicht: 7
Arbeitsvermittlung: Personalverleih	In den meisten Fällen: 0 In etwa der Hälfte der Fälle: 1 Selten bis nie: 10 Ich weiss es nicht: 19

Wie wirksam ist, Ihrer Erfahrung nach, Wohncoaching für die berufliche Eingliederung von Menschen mit Hirnverletzung?

Option	Percentage	Number
Unwirksam	0.00	0
Ziemlich wirksam	10.00	3
Sehr wirksam	6.67	2
Ich weiss es nicht	83.33	25

Wie häufig wird, Ihrer Erfahrung nach, Wohncoaching angewendet?

Option	Percentage	Number
In den meisten Fällen	3.33	1
In etwa Hälfte Fälle	0.00	0
Selten bis nie	43.33	13
Ich weiss es nicht	53.33	16

Wie wirksam ist, Ihrer Erfahrung nach, das Ausrichten einer Hilflosenentschädigung für die berufliche Eingliederung von Menschen mit Hirnverletzung?

Option	Percentage	Number
Unwirksam	6.67	2
Ziemlich wirksam	3.33	1
Sehr wirksam	16.67	5
Ich weiss es nicht	73.33	22

Wie häufig wird, Ihrer Erfahrung nach, Hilflosenentschädigung angewendet?

Option	Percentage	Number
In den meisten Fällen	0.00	0
In etwa Hälfte Fälle	6.67	2
Selten bis nie	16.67	5
Ich weiss es nicht	76.67	23

Wie wirksam ist, Ihrer Erfahrung nach, Assistenzentschädigung für die berufliche Eingliederung von Menschen mit Hirnverletzung?

Option	Percentage	Number
Unwirksam	10.00	3
Ziemlich wirksam	0.00	0
Sehr wirksam	13.33	4
Ich weiss es nicht	76.67	23

Wie häufig wird, Ihrer Erfahrung nach, Assistenzentschädigung angewendet?

Option	Percentage	Number
In den meisten Fällen	0.00	0
In etwa Hälfte Fälle	6.67	2
Selten bis nie	20.00	6
Ich weiss es nicht	73.33	22

Gibt es in Ihrer IV-Stelle / Kanton spezialisierte Mitarbeitende für unterschiedliche Diagnosegruppen, wie zum Beispiel:

	Ø	Ja 1	Nein 2
--	---	---------	-----------

Menschen mit Hirnverletzungen	Ø: 1.9 Σ: 30	3 10%	27 90%
Menschen mit Rückenmarksverletzungen	Ø: 1.83 Σ: 30	5 16.67%	25 83.33%
Menschen mit psychischen Erkrankungen	Ø: 1.9 Σ: 30	3 10%	27 90%

Falls es spezialisierte Mitarbeitende gibt, werden neue Antragstellende mit der jeweiligen Diagnose gezielt den spezialisierten Mitarbeitenden zugeteilt?

Option	Percentage	Number
Ja	30.00	9
Nein	70.00	21

Werden Mitarbeitenden in Ihrer IV-Stelle Fortbildungen zu speziellen Diagnosen angeboten, wie:

	Ø	Ja 1	Nein 2
Hirnverletzung	Ø: 1.57 Σ: 30	13 43.33%	17 56.67%
Rückenmarksverletzung	Ø: 1.75 Σ: 28	7 25%	21 75%

Psychischen Erkrankungen	Ø: 1.1 Σ: 30	27 90%	3 10%
--------------------------	-----------------	-----------	----------

Teilnahme am nächsten Teil der Studie

Wären Sie interessiert als Expert:in IV und Studienteilnehmer:in bei der Beurteilung der Leitlinie für die berufliche Integration von Menschen mit Hirnverletzung mitzumachen? Die Leitlinie wird 2024 formuliert und durch interdisziplinäre Experten und betroffene Personen überprüft. Die Aufgabe würde für Sie etwa 1-2 Stunden Arbeit bedeuten und Ihnen dabei einen interdisziplinären fachlichen Austausch mit den anderen Studienteilnehmenden ermöglichen.

Option	Percentage	Number
Ja, die Aufgabe interessiert mich. Sie können mich kontaktieren.	20.00	6
Ja, die Aufgabe ist interessant und ich kann sie an eine andere Fachperson weiterleiten.	0.00	0
Nein, ich möchte nicht teilnehmen.	80.00	24

Falls ja, notieren Sie bitte unten Ihre Kontaktdaten oder die Kontaktdaten einer geeigneten Fachperson die wir kontaktieren dürfen.

Bitte geben Sie uns mindestens einen Namen und eine E-Mail-Adresse an um eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen.

Name -

Vorname -

E-Mail -

Stellenbezeichnung, zBsp. Sachbearbeiter -

Ausbildung / Beruf -

IV-Stelle, Kanton -